

MAKROZOOBENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KEBERADAAN BAKTERI PENDEGRADASI LIMBAH

Arifa Setriani (2010421024) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Ekologi merupakan bagian dari biologi yang berkenaan dengan studi mengenai hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Kehadiran mikroorganisme di lingkungan dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi lingkungan. Mikroba terdapat dimana-mana baik di tanah, air, ataupun atmosfer. Mikrobiologi lingkungan sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh penerapan mikroba pada lingkungan, aktivitas, kesehatan dan kesejahteraan manusia. Untuk itu, digabungkanlah dua ilmu tersebut menjadi Ekologi Mikroba, yaitu studi tentang mikroba yang ada di lingkungan alamiahnya. Ekologi Mikroba sangat berperan dalam membantu memperbaiki kualitas lingkungan (Febriani, 2017).

Bahan pencemar biologis disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang berasal dari buangan domestik, industri pengolahan, sampah dan limbah perternakan. Pencemaran yang disebabkan oleh bakteri tersebut dapat menyebabkan menurunnya kualitas perairan. Kualitas perairan yang semakin buruk dapat mengancam berbagai kepentingan terutama yang berkaitan dengan sektor perikanan, pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi perairan yang sebenarnya saat ini, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan atau pengelolaan yang berbasis pada lingkungan lestari. Monitoring kondisi lingkungan perlu dilakukan dalam upaya mengurangi pencemaran agar dapat mengelola perairan tersebut dengan tepat. Salah satu parameter lingkungan yang diukur adalah keberadaan indikator pencemaran limbah. Salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi suatu perairan adalah makrozoobentos. Perubahan kualitas air dan substrat mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobentos. Kelimpahan dan keanekaragaman ini bergantung pada toleransi dan sensitifitasnya terhadap perubahan lingkungan yang terdiri dari biotik dan abiotik. Kisaran toleransi dari makrozoobentos terhadap lingkungan berbeda-beda (Odum, 1994).

Makrozoobentos adalah kelompok hewan invertebrata yang hidup di dasar dan menempel pada substrat di dasar perairan. Umumnya organisme ini relatif menetap atau dapat berpindah tetapi sangat lambat (Odum, 1998). Makrozoobentos dapat membantu proses awal dekomposisi material organik di dasar perairan yang dapat mengubah material organik berukuran besar menjadi potongan yang lebih kecil sehingga mikroba lebih mudah untuk menguraikannya (Izmiarti, 2010). Salah satu contohnya adalah limbah kelapa sawit, yaitu suatu buangan yang dihasilkan

dari proses pengolahan kelapa sawit yang berbentuk cair, padat, dan gas yang dapat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar. Limbah cair industri kelapa sawit mengandung padatan terlarut yang tersuspensi berupa koloid dan residu minyak, sehingga memiliki nilai Biological Oxygen Demand (BOD) 25.500mg/L dan Chemical Oxygen Demand (COD) 48.000mg/L yang cenderung tinggi (Wong et al., 2009). Limbah cair kelapa sawit yang juga dikenal dengan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) merupakan air limbah industri minyak kelapa sawit, salah satu limbah agroindustri yang menyebabkan polusi terbesar. Jika limbah tersebut dibuang langsung ke perairan, maka dapat mencemari lingkungan karena dapat menimbulkan kekeruhan dan akan menghasilkan bau yang tajam yang dapat merusak ekosistem perairan dikarenakan proses penguraiannya yang lama dan cenderung akan mengkonsumsi oksigen terlarut dalam jumlah yang banyak. Secara kumulatif limbah cair kelapa sawit akan berpengaruh terhadap komposisi dan struktur komunitas makrozoobentos di perairan .

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah di perairan baik langsung atau tidak langsung akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas perairan, di antaranya perubahan faktor fisika-kimia perairan dan kondisi substrat perairan. Secara visual kondisi sungai makin kearah hilir tampak semakin keruh. Hal ini diduga terutama berasal dari kegiatan penambangan baik yang dilakukan di dalam badan sungai maupun dilakukan didaerah sempadan sungai. Secara kumulatif dari gangguan di atas akan berpengaruh terhadap komposisi dan struktur komunitas makrozoobentos di sungai tersebut. Hewan bentos mempunyai peranan penting dalam ekosistem perairan yaitu sebagai komponen dalam rantai makanan yakni sebagai konsumen pertama dan kedua, atau sebagai sumber makanan dari level trofik yang lebih tinggi seperti ikan. Selain itu makrozoobentos dapat membantu proses awal dekomposisi material organik di dasar perairan yang dapat mengubah material organik berukuran besar menjadi potongan yang lebih kecil sehingga mikroba lebih mudah untuk menguraikannya (Izmiarti, 2010).

Jadi, untuk menentukan kualitas perairan akibat dari limbah perlu dilakukan berbagai pendekatan. Selain pendekatan kualitas fisika kimia tingkat kualitas air dapat ditentukan melalui pendekatan biologi dengan menganalisis struktur komunitas organisme yang hidup di dalam perairan tersebut. Komunitas organisme yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menduga kualitas perairan tempat organisme itu berada umumnya ialah makrozoobentos. Makrozoobentos memiliki sifat yang relatif menetap dengan pergerakan yang sangat terbatas sehingga akan terkena dampak langsung apabila terjadi perubahan kualitas air akibat pengaruh limbah. Perubahan kualitas air ini dapat mengubah komposisi dan besarnya populasi makrozoobentos. Perairan yang berkualitas baik biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan sebaliknya pada perairan yang buruk atau tercemar biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianti, N. F. 2017. Mikroba Pencemar di Perairan Teluk Jakarta. *Jurnal Oseana*. Vol XLII, No 3 : 31-39.
- Febriani, D., Noeraini, N. H., & Mulyati, S. 2017. Analisis Angka Kuman Udara di Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit DKT Kota Bengkulu. *Jurnal Media Kesehatan*, 10(1), 20-24.
- Halang, B,. 2004. Toksisitas Air Limbah Deterjen terhadap Ikan Mas (*Cyprinus carpio*). *Bioscientiae*. 1. 39 – 49.
- Izmiarti, Vivi, S. 2018. Komunitas Makrozoobentos sebagai Indikator Biologis Kualitas Air Sungai Musang Kecil yang Menerima Limbah Cair Industri Minyak Kelapa Sawit di Kinali Pasaman Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6 (1): 36-44.
- Izmiarti. 2010. Komunitas Makrozoobentos di Banda Bakali Kota Padang. *Jurnal Biospectrum* 6 (1). 34-40.
- Megawati, I, A,. (2015). Uji Toksisitas Deterjen Terhadap Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Skripsi*. FKIP UMRAH. 1 – 10.
- Odum, E. P. 1998. Dasar- Dasar Ekologi. *Diterjemahkan oleh Tjahjono Samingan. Edisi Ketiga*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Odum, E.P. (1994). *Dasar-dasar Ekologi. Edisi Ketiga*. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta (Penerjemah Tjahjono Samingar).
- Periadnadi, Nurmiati, Swandi, M.K. 2015. Isolasi Bakteri Pendegradasi Limbah Cair Industri Minyak Sawit. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4 (1): 71-76.
- Pratiwi, H., C. (2014). *Pengaruh Toksisitas Air Lindi Terhadap Ikan Mas (Cyprinus carpio)*. Skripsi. Fakultas Kelautan dan Perikanan. Univeritas Airlangga. Surabaya.
- Purnomo, K. (1989). Strukur dan Komunitas Makrozoobentos Dalam Kaitan Pemanfaatan Dampak Aktivitas Manusiadi Daerah Sungai Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. *Tesis*. Program pasca sarjana. IPB. Bogor.
- Puspitasari, I. 2020. Eksplorasi Bakteri Pendegradasi Minyak dari Perairan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. *Journal of Marine Research*. Vol 9 (3): 281-288.

- Putra, H., Izmiarti, & Afrizal. 2014. Komunitas Makrozoobentos di Sungai Batang Ombilin Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 3(3): 175-182.
- Rachman, H. 2016. Makrozoobentos sebagai Bioindikator Kualitas Air Sungai di Sub Das Ciliwung Hulu. *Jurnal Media Konservasi*. Vol.21 (3): 261-269.
- Ridho, M. S., Izmiarti, & Jabang Nurdin. 2018. Komunitas Makrozoobentos di Sungai Suir dalam Area Perkebunan Kelapa sawit PT. Tidar Kerinci Agung. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6(2): 84-89.
- Wong, FPS., Nandong, J., Samyudia, Y. (2009). Optimised treatment of palm oil mill effluent. *International Journal of Environment and Waste Management*, 3(3/4):265-277.